

13-14 YOSHLI VOLEYBOLCHILARDA O'YIN CHIDAMKORLIGINI ERTA YOSHDAN BOSHLAB RIVOJLANTIRISH USTUVORLIGI

Allayarov Islambek Qasimjanovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033851>

Voleybolda o'yin chidamkorligini erta yoshdan boshlab rivojlantirish ustuvorligiga qaratilgan metodikasi ishlab chiqildi. Bu metodikani 13-14 yoshli voleybolchi qizlar bilan olib boriladigan mashg'ulotlar uchun tuzilgan, ammo umumiy yondashuv boshqa yosh guruhlari uchun ham moslashtirilishi mumkin. Voleybolda o'yin chidamkorligini erta yoshdan rivojlantirish muhim hisoblanadi. Erta yoshdagi voleybolchi sportchilarda o'yin davomida yuqori darajada jismoniy va ruhiy barqarorlikni, ya'ni o'yin chidamkorligini shakllantirish va bosqichma-bosqich rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Ushbu metodikaning yurak-qon tomir va nafas olish tizimini mustahkamlash, uzluksiz harakatda to'g'ri nafas olishni shakllantirish, tezlik, chaqqonlik, harakat koordinatsiyasi va kuchga asoslangan chidamlilikni oshirish, o'yin vaziyatlarida charchoq holatida ham optimal harakatlarni bajara olish qobiliyatini shakllantirish kabi asosiy vazifalar belgilandi. Yoshga moslashtirilgan yuklama (bosqichma-bosqichlik, individual yondashuv), doimiylik va tizimlilik (haftasiga 3-4 marta), faol tiklanishni ta'minlash (cho'ziluvchanlik mashqlari, nafas mashqlari, passiv dam olish), o'yin harakatlariga yaqin bo'lgan mashqlar orqali chidamlilikni shakllantirish assosiy tamoyillarga tayangan holda amalga oshirildi. Voleybolchilarda maxsus chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlar majmuasi ishlab chiqildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Maxsus chidamlilikni shakllantiruvchi mashqlar majmuasi

T/r	Mashq nomi	Davomiyligi	Takrorlashlar soni	Dam olish vaqti
1	6x6 maydonda 10 daqiqa uzluksiz o'yin	30 daqiqa	3 marta	2 daqiqa
2	30 soniya to'xtovsiz to'p qabul qilish (pastdan yuqoridan)	5 daqiqa	5-10 marta	1 daqiqa
3	Blok sakrash	15-20 daqiqa	5-10 marta	2 daqiqa
4	Hujum zarbalari (4-3-2 zonalardan)	15-20 daqiqa	5-10 marta	1 daqiqa
5	1x1 maydonda uzluksiz o'yin (dir-dir)	10-15 daqiqa	1-2 marta	2 daqiqa

Yuqoridag jadvalga asosan voleybolchilarni maxsus chidamliligini erta yoshdan rivojlantirishga qaratilgan vositalar saralandi hamda ularni qo'llash uslubiyati ishlab chiqildi. Shu bilan birga o'yin jarayonida charchoq holatida qaror qabul qilish mashqlaridan ham foydalanildi. Har bir harakatdan keyin murabbiy tomonidan og'zaki topshiriq beriladi (masalan: "chapga pas ber", "orqaga qamrab olish"). 30 soniya davomida qaror qabul qilish tezligi va to'g'riligiga e'tibor qaratildi. Bundan tashqari voleybolchilarni tayyorlashda haftalik mashg'ulot tuzilmasi ham yaratildi (2-jadvalga qarang).

2-jadval

Haftalik mashg'ulotlar tuzilmasi

Kun	Mashg'ulot turi	Mazmuni
Dushanba	Umumiy jismoniy tayyorgarlik	Yurish, yugurish, cho'zilish, chidamlilik stantsiyalari
Seshanba	Maxsus chidamlilik	O'yinli harakatlar, ko'p takrorli sakrashlar
Payshanba	O'yinli mashg'ulot	1x1, 6x6 qisqa o'yinlar
Shanba	Nazorat yoki aralash mashg'ulot	O'yin + test (masalan, 6 daqiqalik yugurish, shuttle-run)

Natijalarni baholash monitoring qilish orqali har oyda chidamlilik testlari (6 daqiqa yugurish, shuttle-run, o'yin davomidagi harakat soni) dan foydalanildi. Ko'rsatkichlari orqali har bir sportchining rivojlanishi baholanadi. Metodikadan foydalanish ustovor taraflari, o'yin chidamkorligi erta yoshda rivojlantirilsa, katta yoshdagi sport mashg'ulotlarida yuqori natijalarga erishish imkoniyati oshadi. Psixologik barqarorlik va qaror qabul qilish tezligi ham sportchining o'yin chidamliligiga bog'liq bo'lib, bularni birga shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Voleybolchilarni sakkiz haftaga rejalashtirilgan mashg'ulot mezasiklidagi vosita va usullarni tizimli qo'llashga e'tibor qaratildi. Ushbu mezasikl davomida voleybolchilarni sport turiga operativ tayyorlash hamda ularning jismoniy tayyorgarligini optimal oshirish imkoniyatlari kengaytirilgan.

References:
Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent "O'zbekiston" NMIU, 2017, 48 b.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. -Киев: Олимпийская литература, 2004, 808 с.
3. Pulatov A.A. Voleybolning rasmiy qoidalari. O'zDJTI nashriyot-matbaa boiimi. -T., 2002, 53 b.
4. Pulatov A.A. Voleybol. //JTI I kurs talabalariga mo'ljallangan ma'ruzalar to'plami. -T., 2004, 71 b.
5. Pulatov A.A., Isroilov Sh.X. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. -T., 2007,148 b.